

Doctorando con Mención Industrial: Lecciones y aprendizajes

Luis Palomero

30 de enero de 2025

Resumen

Este ensayo está realizado sobre la base de la experiencia de un ingeniero en informática que está cursando un Doctorado Industrial con Mención Industrial a tiempo parcial en una startup con base tecnológica. Partiendo de la experiencia personal del autor, este trabajo busca ser una guía para todas aquellas personas interesadas en realizar este tipo de viaje. De esta manera, se describen tanto los enfoques de la academia y de la empresa como de la ingeniería y la investigación. Estas diferencias propician la posibilidad de la realización de una transferencia de conocimiento entre instituciones. Por último, y siempre desde la perspectiva del autor, este ensayo centra en la figura central del proceso: el Doctorando, quien es el responsable último de la realización del proyecto de investigación y de la transferencia de conocimiento. Aunque el proyecto de investigación en sí no ha terminado, sí que se considera que está en una fase suficientemente madura como para que las reflexiones derivadas aquí puedan ser útiles como un testimonio relevante para aquellas instituciones o personas interesadas en este tipo de programas.

This essay is based on the experience of a computer engineer pursuing a part-time Industrial Doctorate with an Industrial Mention in a technology-based startup. Drawing from the author's personal experience, this work aims to serve as a guide for anyone interested in embarking on this type of journey. It explores the perspectives of both academia and industry, as well as engineering and research. These differences create opportunities for knowledge transfer between institutions. Lastly, and always from the author's perspective, the essay focuses on the central figure of the process: the Doctoral Candidate, who ultimately bears the responsibility for carrying out the research project and facilitating knowledge transfer. Although the research project

itself is not yet completed, it is considered to be in a sufficiently advanced stage for the reflections shared here to be valuable as a relevant testimony for institutions or individuals interested in such programs.

Palabras clave / Keywords

Ensayo; Educación; Plan de estudios universitarios; Doctorado con Mención Industrial; Investigación; Metodología; Transferencia de Conocimiento; Essay; Education; University Curriculum; Industrial Doctorate; Research; Methodology; Knowledge Transfer;

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Objetivos	4
3. Cuestión de Mentalidades	5
3.1. Diferencia de Mentalidad entre Ingeniería y Ciencia	5
3.2. La Empresa y la Academia	6
4. La Transferencia de Conocimiento	7
4.1. La dirección de la transferencia de conocimiento	8
4.1.1. El ejemplo de Declarando	9
4.1.2. Un ejemplo en un grupo de investigación biológica . . .	10
4.2. El rol del Mánager y los colaboradores individuales en un equipo ágil	12
5. La Figura del Doctorando en un PhDMI	13
5.1. La evolución del Doctorando	13
6. Conclusión	14
Referencias	15

1. Introducción

Pasando de la educación infantil hasta los estudios superiores, los programas educativos tienen como objetivo ofrecer a los futuros ciudadanos una base de conocimiento que les permita integrarse en la sociedad. A partir de cierta edad, el estudiante puede elegir entre varios caminos de especialización.

Uno de estos caminos es a través de la Universidad. Normalmente, se empieza realizando una carrera. Una vez terminada esta, se puede complementar con un máster, el cual abre la puerta a cursar un Doctorado (PhD, por sus siglas en inglés). Estos estudios tienen como objetivo formar profesionales investigadores capaces de generar respuestas innovadoras a los retos y problemas de la sociedad (Escola de Doctorat (UJI), 2024a). Si ya de por sí es difícil llegar a cumplir los requisitos para empezar un PhD, terminarlo se convierte en todo un reto. Por ejemplo, en 2021 únicamente se leyeron 11.344 tesis, mientras que se matricularon 90.000 personas (Valdés, 2023).

Aunque todos los PhD compartan una misma base conceptual, existe una gran libertad a la hora de realizarlo. De todas ellas, destaca la estancia fuera de la academia, siendo las principales la estancia en extranjero o en una empresa, denominadas como “Mención Internacional” o “Mención Industrial” respectivamente. El objetivo de ambas menciones es potenciar la transferencia de conocimiento de la academia hacia el tejido social y económico (Gobierno de España, 2024). Este ensayo se centra en el PhD con Mención Industrial (PhDMI), el cual se diferencia de un programa de doctorado habitual en el hecho en que al menos un año de investigación se realiza dentro de una relación laboral entre el Doctorando y una empresa o entidad no académica. A ese fin, cada PhDMI se regula de forma individual mediante un convenio de colaboración entre las entidades participantes.

El ánimo de este trabajo es ofrecer un testimonio relevante desde mi punto de vista como Doctorando. A fecha de redacción de este documento estoy ya finalizando el programa, tras haber publicado varios artículos y acudido a congresos internacionales especializados. A su vez, he combinado la actividad investigadora con las obligaciones contractuales en una empresa privada.

La dualidad estudio/empresa provoca que el entorno de los estudiantes del PhDMI tan diferente al de otros programas. La combinación de estas dinámicas supone un reto para los actores implicados y, junto con el hecho que hay pocos testimonios detallados, puede provocar reticencias y dudas a la hora de realizar este tipo de programas. He escrito este ensayo tras ser invitado a la III Jornada de Promoción del Doctorado Industrial, cuyo objetivo es publicitar y promocionar este tipo de programa. Aunque el programa en sí busca integrar la investigación en el tejido económico y social, todavía existe cierto recelo y desconocimiento por parte de las empresas. Este desco-

nocimiento, que también se extiende a los estudiantes, limita la posibilidad de comenzar este tipo de programas, los cuales se pueden entender como una inversión prometedora para todas las partes.

Por tanto, en este ensayo exploro las reflexiones y aprendizajes que he ido desarrollando durante mi estancia como Doctorando. En mi caso estoy realizando un Doctorado en convenio con la Universitat Jaume I de Castellón Escola de Doctorat (UJI) (2024b) y la empresa de servicios financieros Declarando Asesores 3.0. S.L. Como he comentado antes, estoy realizando el PhDMI a tiempo parcial, combinando la rigurosidad de la investigación científica con el pragmatismo empresarial. En concreto, el programa de investigación se ha centrado en el desarrollo de un algoritmo innovador capaz de realizar predicciones ajustadas del flujo de caja de los trabajadores autónomos españoles. Mientras tanto, he combinado esta investigación con muchos proyectos de ingeniería, ciencia y gestión de proyectos centrados en el mundo del Dato, teniendo que ajustar la mentalidad y la metodología de trabajo de forma constante.

La siguiente Sección 2 resume los objetivos que se quieren alcanzar en este ensayo. El resto del documento se enfoca en tres grandes aspectos. En la Sección 3 me centro en la diferencia entre la mentalidad de la Academia y de una empresa como Declarando. A partir de esta diferencia de mentalidades, en la Sección 4 exploro el concepto de Transferencia de Conocimiento (TC) entre los diferentes actores del PhDMI. La Sección 5 es más personal, puesto que en ella reflexiono sobre las vicisitudes de este proceso buscando ofrecer un ejemplo a personas interesadas en hacer un PhDMI. Finalmente, el documento concluye con la Sección 6, donde se sintetizan brevemente los temas tratados.

2. Objetivos

Este ensayo tiene como objetivo describir la experiencia del autor durante la realización de un programa de Doctorado con Mención Industrial. Partiendo del trasfondo profesional del autor, se exploran las diferencias de mentalidades observadas entre el mundo de la academia y el de la industria del desarrollo del software, centrado principalmente en el trabajo en startups. La siguiente parte del estudio está centrado en el análisis de la transferencia de conocimiento y, finalmente, se desarrolla la figura del Doctorando, destacando los principales retos y aprendizajes obtenidos por el autor durante la experiencia como estudiante de Doctorado.

De esta manera, y según la mejor de las intenciones, se busca ofrecer un testimonio riguroso y detallado de esta experiencia con la intención que sirva

de referencia para futuras instituciones o personas que deseen acercarse a la figura del Doctorado con Mención Industrial.

3. Cuestión de Mentalidades

Tal y como se ha mencionado en la Introducción, hacer un PhDMI obliga a combinar la mentalidad de trabajo de investigación con la pragmática empresarial. Además, el hecho que haya realizado el proyecto en un área tan técnica como la Ingeniería de Datos también ofrece la oportunidad de aplicar el esfuerzo desde el enfoque tanto de la ciencia como de la tecnología. Esta sección explora detalladamente mis reflexiones sobre ambos puntos, presentando primero la diferencia de mentalidad entre ingeniería y ciencia y, posteriormente, entre la empresa y la academia. Finalmente, se destacan las principales diferencias que he observado entre la perspectiva científica de la academia y la de ingeniería de la empresa.

3.1. Diferencia de Mentalidad entre Ingeniería y Ciencia

Según Koen (1985), la ingeniería “es la estrategia por la que se busca conseguir el mejor cambio en una situación incierta con los recursos disponibles”. Por otro lado, existen muchas maneras de definir la ciencia, donde una de las más sencillas se basa en obtener conocimiento a través de la generación de hipótesis y obtención de resultados empíricos. Estos conocimientos son finalmente interpretados para refutar o no dicha hipótesis (Chalmers, 2013). Aunque esta definición es rebatible, la vamos a dar por válida por su simplicidad.

Dentro de la ciencia, una posible separación sería entre la ciencia básica y las ciencias aplicadas. La primera parte desde un enfoque teórico, buscando el descubrimiento por el descubrimiento. A su vez, la ciencia aplicada es más pragmática, estando centrada en la creación de soluciones para problemas más concretos. Aun así, la línea que separa ambos tipos de investigación es difusa Bentley et al. (2015), a su vez que también lo es la línea entre ciencia e investigación. De hecho, se puede entender el proceso entre ciencia básica, aplicada, e ingeniería como una única gradiente que recorre desde la teoría abstracta a la práctica y desarrollo concretos. Esta gradiente también se observa en la estructura y financiación de los proyectos, en la cual la ciencia básica suele realizarse en la academia, estando financiada por capital público o de fundaciones mientras que el mundo empresarial privado suele implicarse según se van aplicando estos avances en proyectos concretos de ingeniería.

En la práctica, y aunque el objetivo de ambas disciplinas consista en resolver problemas, el hecho de que la ciencia busque principalmente generar nuevo conocimiento suele requerir un enfoque muy riguroso, destacando no solamente la excelencia técnica sino la capacidad de poder presentar y hacer accesible el nuevo conocimiento descubierto, con la independencia de los destinatarios.

Mientras que la ciencia adentrarse en lo desconocido, la ingeniería tiene como objetivo primario el desarrollo de soluciones por encima de la generación de conocimiento en sí. Por ello, podemos entender que la ingeniería utiliza los resultados presentados por los estudios científicos como una parte de los recursos disponibles para lograr sus objetivos de cambio y desarrollo.

3.2. La Empresa y la Academia

Una de las diferencias más importantes entre la Empresa y la Academia es el enfoque desde el cual se gestionan los proyectos. En una economía capitalista como la nuestra, el objetivo de toda organización es obtener suficiente capital para seguir funcionando. Mientras que la Academia suele estar financiada por recursos públicos y ayudas a la investigación, el objetivo de la empresa es obtener este capital mediante la creación de valor *vía*, independientemente de su naturaleza. Aún así, el fin último de ambas entidades es obtener una financiación lo suficientemente relevante como para poder seguir operando.

Mi experiencia profesional ha combinado estancias tanto en empresas privadas, normalmente startups, así como en centros de investigación. Las startups suelen ser empresas pequeñas que ofrecen uno o varios productos basados en un importante componente tecnológico y enfocados a un nicho de mercado concreto. De esta manera, pueden crecer en ventas e ingresos a un ritmo muy superior a sus gastos, ofreciendo unos beneficios potenciales extraordinarios, los cuales hacen que aumente la valoración de la empresa y la hagan atractiva para su venta por cantidades muy elevadas.

Un enfoque tradicional del desarrollo de un producto novedoso consiste en investigar y refinarlo hasta tener una primera versión lo suficientemente completa como para que sea competitiva desde el primer momento. Este enfoque presenta varios problemas, como puede ser tiempos de desarrollo más largos y que su diseño no acabe de ajustarse a las necesidades del cliente final.

Por el contrario, la necesidad de velocidad y flexibilidad de la empresa emergente requiere trabajar desde un enfoque distinto, como puede ser el enfoque *lean*. Esta metodología, que deriva del método científico, busca hacer a la empresa de forma ágil, interactuando y adaptándose a las necesidades del cliente en el menor tiempo posible (Ries, 2011; Aulet, 2015). De esta manera,

y gracias a la retroalimentación constante, se puede iterar e incrementar el valor del producto de forma rápida y adaptándose a las necesidades del cliente de forma dinámica. Como ejemplo gráfico sencillo, la Figura 1 presenta una analogía entre ambos enfoques centrada en el desarrollo de un vehículo. De hecho, uno de los conceptos clave del enfoque *lean* es el mínimo producto viable (MVP), que consiste en la creación del producto más sencillo que sea capaz de ofrecer el valor añadido que necesita el cliente en el menor tiempo posible.

Figura 1: Ejemplo conceptual del desarrollo ágil aplicado a la construcción de un coche (Kniberg, 2016)

Independientemente del enfoque de las empresas, el objetivo de éstas es ofrecer una serie de productos o servicios lo suficientemente atractivos para un nicho de consumidores que le permita generar un flujo de caja lo suficientemente robusto como para sobrevivir en el mercado. Por otro lado, si aplicamos este mismo punto de vista, producto que genera la Academia es el conocimiento especializado en sí, lo que requiere de proyectos de larga duración (Kretser et al., 2019).

4. La Transferencia de Conocimiento

La transferencia de conocimiento (TC) se refiere al proceso mediante el cual los conocimientos y técnicas se trasladan de un contexto a otro, en este

caso, de la academia a la empresa privada. En este caso se busca potenciar la capacidad de investigación y desarrollo e innovación (I+D+i) de las últimas.

En un Programa de Doctorado se puede considerar el proyecto de investigación (PI) como la principal fuente de transferencia, aunque no sea la única. De hecho, los programas de Doctorado Industrial permiten realizar la integración en la empresa de investigadores independientes y con contactos capaces de realizar I+D+i. A su vez, estos investigadores pueden ser impulsores de proyectos más ambiciosos o incluso empresas derivadas (spin-offs), lo que redundaría en un incremento general de la competitividad tanto de la empresa misma como del tejido social circundante (Salter and Martin, 2001). Combinando este valor añadido con la posibilidad de que el Doctorando siga trabajando en la empresa una vez finalizado el programa, podemos considerar los PhDMI como inversiones a largo plazo muy rentables. Este hecho destaca más en las empresas más pequeñas, puesto que el Doctorando también debe desarrollarse como un profesional independiente y polivalente.

Los programas de DI suelen durar entre tres y cinco años, lo cual se puede percibir como una inversión de alto riesgo para la empresa, especialmente si en aquellas instituciones de tamaño más pequeño. Desde mi punto de vista, una solución aceptable consiste en que profesionales con experiencia compaginen el trabajo habitual con la realización del PhDMI con dedicación parcial. Esta vía permite maximizar las posibilidades que estos profesionales puedan generar valor interno a la vez que aumentan sus habilidades como investigador.

En mi caso, el proyecto busca aplicar las técnicas de aprendizaje automático que ofrezca a los trabajadores autónomos para poder realizar simulaciones realistas sus próximos flujos de caja. De esta manera, se busca crear una herramienta automatizada y sistemática para dar soporte a la toma de decisiones como por ejemplo la decisión de la cantidad a pagar en concepto de Contribución a la Seguridad Social, la cual es una tasa basada en la estimación de los rendimientos anuales del autónomo.

Si se quiere acceder a más ejemplos se pueden consultar los enlaces como el de la segunda o tercera jornada de promoción, realizadas en la Universitat Jaume I en 2023 y 2024, respectivamente.

4.1. La dirección de la transferencia de conocimiento

Lo más habitual es entender a TC como un traspaso unidireccional desde la academia a la empresa. De hecho, los retos de la industria suelen estar subestimados y centrados en poder comunicar las necesidades a la academia y absorber convenientemente el trabajo resultante (De Wit-de Vries et al., 2019). Para ello, se necesita crear un canal de comunicación bidireccional

entre ambas entidades, lo cual no suele ser un proceso fácil debido a las diferencias tanto de perspectiva como de ritmos de trabajo.

Aunque ya existe una larga bibliografía sobre el proceso científico (Islam and Evans, 2020; Gioia, 2021; Eisenhardt, 2021), todavía existe recorrido en este área. De hecho, una posible solución puede pasar por la adopción de los procesos de trabajo de la filosofía *lean*, como por ejemplo las metodologías derivadas del Manifiesto Ágil publicado por Beck et al. (2001), ya exportado al mundo de la ciencia (Hoffecker et al., 2015). La filosofía de este manifiesto buscaba la interacción entre personas y su colaboración como respuesta a los cambios. Su objetivo principal consiste en crear soluciones de software funcionales en el menor tiempo posible con tal de adaptarlo de la manera más ágil a las necesidades reales del cliente y así solucionar el problema endémico de comunicación entre clientes y proveedores de software. Aunque desde un punto de vista externo esta parezca una solución obvia y fácil de implementar, es todo un reto poder trabajar de forma ágil sin caer en la desorganización e improvisación.

Aunque no sea explícito, uno de los puntos más importantes de una adopción exitosa de las metodologías de trabajo ágiles es la propia personalización (“individuos e interacciones sobre procesos o herramientas” (Beck et al., 2001)) de la misma a partir del refinamiento o la mejora continua. Por este motivo podemos entender esta mentalidad como líquida, puesto que centra la el desarrollo del software, priorizando la flexibilidad y adaptabilidad.

4.1.1. El ejemplo de Declarando

Mi propio caso es un buen ejemplo de la combinación de las prácticas ágiles dentro de un contexto investigador. El proceso de investigación ha sido integrado dentro del flujo de trabajo del equipo de Ingeniería de Software, intercalando las diferentes fases del mismo junto con otros proyectos, los cuales han sido desarrollados desde la perspectiva ágil. Para ello, decidimos dividir el proyecto en entregables, siendo el más sencillo una herramienta de predicción de flujo de caja basada en un algoritmo genérico. Esta decisión nos permitió generar ya valor al cliente en el menor tiempo posible mientras seguíamos con la investigación o con otros proyectos.

También aplicamos el trabajo por fases al desarrollo de la herramienta de sugerencia de cuotas, diseñando una solución preliminar basada en un algoritmo predictivo sencillo (Palomero et al., 2024b) que se lanzaba de forma manual y que luego fue mejorado utilizando un modelo de predicción combinado (Palomero et al., 2024a) e integrado dentro de la propia solución.

Los beneficios de tener un investigador predoctoral dentro de la plantilla de Declarando han ido más allá de este proyecto. En Declarando disponemos

de un equipo de ciencia de datos capaz de realizar estudios y proyectos transversales que han dado soporte a departamentos como Tecnología, Marketing y Operaciones. De hecho, estos proyectos y estas las decisiones basadas en datos también nos han permitido difundir el método científico y la rigurosidad dentro de la empresa, permitiendo ofrecer más valor añadido conforme madura el equipo.

4.1.2. Un ejemplo en un grupo de investigación biológica

La mentalidad ágil se puede adaptar más allá del desarrollo de software. Por ejemplo, mi propia experiencia de la adopción de este tipo de metodología de trabajo en la sección de desarrollo bioinformático me permitió poder llevar varias líneas de investigación *in-silico* en paralelo a partir de un enfoque basado en la flexibilidad, el refinamiento de requisitos y la construcción de pipelines reproducibles. Por otro lado, mientras que la dinámica de trabajo como bioinformático estaba basada en planificación flexible, los grupos de trabajo del *wet-lab* llevaban dinámicas más pausadas, con reuniones de seguimiento (*lab-meetings*) cada dos semanas. De hecho, estas reuniones suelen ser presentaciones monotemáticas en las que el investigador principal (IP) presenta y recaba feedback del grupo a modo de TC.

Reflexionando, se podría entender que se utiliza una metodología de trabajo en cascada basada en un sistema jerárquico. Aquí, el IP organiza a su personal de la forma que considere oportuna para llevar a cabo las acciones necesarias a fin de cumplir los objetivos asignados. Aunque se entiende perfectamente que es una metodología de trabajo asentada que ya produce resultados, surge la duda sobre si sería posible adaptar estos principios ágiles a estos entornos, utilizando como ejemplo herramientas de soporte como las definidas en la Tabla 1

Más allá de las herramientas, la filosofía *agile* se basa en los principios rectores de independencia, iniciativa y responsabilidad individuales y colectivas. Bajo este enfoque, el líder del equipo actúa como un guía o facilitador que da libertad a los compañeros, evitando caer en la microgestión y fomentando una comunicación fluida capaz de generar resultados de calidad a un ritmo constante y sostenible.

Otro de los objetivos de este enfoque es construir un entorno de trabajo seguro y participativo, promoviendo reuniones de recapitulación y análisis tanto individuales (reuniones *uno a uno* entre el mánager y el empleado) como grupales (*retrospectivas*). Estas reuniones buscan trabajar el autoconocimiento y automejora del equipo de forma interna y consensuada. De hecho, y aunque no se mencione de forma explícita en la literatura, estas reuniones son una de las claves del éxito de las metodologías ágiles. Por lo tanto, no hay

	Tipología	Descripción
Trello	Gestión del trabajo	Herramienta visual basada en tableros para la organización de tareas y proyectos de forma colaborativa.
Jira	Gestión del trabajo	Plataforma robusta para la gestión de proyectos ágiles, ideal para seguimiento de errores y desarrollo de software.
Confluence	Gestión de la documentación	Software colaborativo para la creación, organización y discusión de contenido relacionado con proyectos y equipos.
Notion	Gestión de la documentación	Herramienta versátil que combina notas, bases de datos y gestión de proyectos en un espacio colaborativo.
Miro	Diseño de procesos	Plataforma en línea para la colaboración visual, especialmente útil para mapas mentales, diagramas y procesos.
Github	Control de versiones	Plataforma de alojamiento de código y control de versiones utilizando Git, con opciones de colaboración para desarrolladores.
Gitlab	Control de versiones	Sistema de control de versiones y DevOps completo para la integración continua y entrega continua (CI/CD).
Bitbucket	Control de versiones	Herramienta de control de versiones basada en Git, integrada con Jira para la gestión de proyectos.

Tabla 1: Ejemplo de herramientas de software con sus respectivas categorías, descripciones y sitios web. Todas las plataformas reseñadas tienen versión gratuita, excepto Jira y Confluence, cuyas versiones gratuitas son limitadas.

que subestimarlas para evitar que se conviertan en trámites tediosos y repetitivos en el mejor de los casos si no se llevan de forma adecuada (Przybyłek et al., 2022).

Más allá de las reuniones retrospectivas y de seguimiento diario (*daily meetings*), la metodología *agile* también fomenta prácticas como las sesiones de *refinamientos* y *pair/mob programming*. El objetivo de las primeras es sincronizar el diseño de una tarea y eliminar silos de conocimiento entre los diseñadores y los programadores, mientras que en las últimas se resuelven los problemas de forma común en parejas o grupos. Estas prácticas, pese a que en un principio pueden suponer un desperdicio de recursos, son vitales para evitar silos de conocimiento y malentendidos que conduzcan a retrasos y errores, siendo por ello otros ejemplos internos de TC.

4.2. El rol del Mánager y los colaboradores individuales en un equipo ágil

Uno de los puntos críticos en la implantación de las metodologías ágiles es el rol del mánager como un facilitador en vez de un microgestor. De hecho, su objetivo es que los profesionales se impliquen y responsabilicen de sus acciones de forma proactiva, con la suficiente seguridad y libertad como para poder responder de la forma más independiente posible. Por consiguiente, el rol del manager consiste en preparar las condiciones que permitan el cumplimiento de los objetivos de cada proyecto. Para ello, el manager necesita ir más allá de ser un simple líder de equipo para convertirse en alguien capaz de motivar y hacer crecer al equipo de profesionales de la forma más adecuada para cada uno.

Convertir a un mánager en un facilitador implica traspasar gran parte de la libertad y responsabilidad a los miembros del equipo. De forma simple, la frase de “yo no te pago para que pienses” ya no tiene cabida dentro de esta filosofía. Una alternativa podría ser “quiero que mis colaboradores sepan más que yo en su especialidad”. Todos estos cambios abren la posibilidad de definir un sistema de gestión diferente, que aún requiere la monitorización constante de los procesos de la organización (Martela, 2023).

Este enfoque tiene varios riesgos, puesto que tanto los responsables como los profesionales necesitan estar muy bien alineados en esta visión del trabajo. Además, sé que este enfoque puede no ser adecuado en todas las dinámicas, aunque sí que creo en su potencial, al menos dentro de los proyectos de PhDMI.

5. La Figura del Doctorando en un PhDMI

La tercera de las figuras principales es el Doctorando, responsable principal del desarrollo del PI y artífice de la TC entre la Academia y la Empresa. En este caso voy a dar mi opinión desde mi experiencia realizando un PhDMI a tiempo parcial, combinando la investigación con el resto de obligaciones laborales y teniendo que encontrar un punto de equilibrio entre ambos mundos.

Este punto de equilibrio es complejo, puesto que requiere combinar dos mentalidades y ritmos de trabajo completamente diferentes e impredecibles. De esta manera, mientras que en la empresa emergente hay que entregar valor de forma rápida, incremental y desde un enfoque multidisciplinar, la investigación requiere de foco y atención tanto al detalle como la excelencia. Esta dualidad es un desafío tanto intelectual, organizativo y, sobre todo, emocional.

El PhDMI es una carrera de fondo donde los resultados son solo visibles a medio y largo plazo, por lo que puede ser muy tentador abandonarlo antes de tiempo. Para evitarlo, es importante que el Doctorando entienda que el trabajo que tiene por delante es un proceso largo que va a requerir de grandes dosis de paciencia, tolerancia a la frustración y resiliencia. Para ello es necesario saber reponerse una y otra vez de los errores que se cometan en el proceso de aprendizaje, es usualmente exigente y que requiere de grandes dosis de humildad. De hecho, estos conceptos de resiliencia y de humildad también pueden extenderse al resto de programas de PhD.

5.1. La evolución del Doctorando

Este trabajo dual me ha permitido desarrollar una rutina de trabajo híbrida, adaptando el enfoque *agile* para hacerlo más pausado, reflexivo y cauteloso. De hecho, según describe Adams (2021), reconozco estar experimentando el camino desde la incompetencia hasta la competencia inconscientes, siendo este un proceso duro pero necesario.

Una vez pasé de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente, noté que necesitaba dedicar cada vez más y más esfuerzo al PhDMI, alargando las jornadas laborales y e incluso adaptando las actividades de ocio. De esta manera, actividades como el estudio de idiomas, y la lectura de libros especializados sustituyeron a otras actividades más mundanas, sin mucha fricción, por cierto.

En este punto es interesante recalcar la importancia de los eventos científicos. Tanto el envío de artículos como la participación en congresos han sido puntos de inflexión, fuente de crecimiento personal. De hecho, preparar, acudir y presentar en estos eventos me forzaron a salir de la zona de confort y

crecer como investigador.

Finalmente, y a modo de reflexión para los doctorandos que estén leyendo este ensayo, quiero listar algunos de los grandes errores que se pueden cometer. El primer gran problema se es acotar los objetivos de la investigación a la capacidad real de trabajo. El segundo es aceptar que el trabajo realizado siempre es mejorarse, pudiendo cambiarlo o descartarlo de él de forma no traumática¹, lo cual requiere de autoconfianza y humildad. Otra idea que me gustaría explorar tiene que ver con el problema del “bloqueo del escritor”, siendo en este caso una buena solución escribir un primer borrador y repasarlo más adelante. La cuarta lección tiene que ver con la paciencia, y con dejar suficiente tiempo entre revisión y revisión como para evitar enviar trabajo prematuro.

Aún así, aunque PhDMI haya supuesto un reto, los beneficios que me ha ofrecido han sido muchos y variados. Todo el esfuerzo intelectual, emocional y a la presión sometida me ha permitido desarrollar no solo conocimientos y competencias específicas del campo de investigación, sino también un amplio abanico de habilidades blandas que van desde la capacidad de sintetizar información y exponerla, pasando por la resiliencia ante eventos adversos.

6. Conclusión

Este trabajo explora mi experiencia realizando un PhDMI a media jornada compaginado con un puesto laboral. De forma breve, he expuesto qué es un PhD y la especialización del PhDMI. Tras esto, he descrito de la diferencia de mentalidad entre la academia y la empresa, explorando sobre el concepto de TC, usualmente unidireccional, y proponiendo otro tipo de transferencia basada en la adopción de metodologías ágiles. Finalmente, he explorado mi experiencia como estudiante de Doctorado, reflexionando sobre la complejidad de este rol y detallando algunos de los retos más importantes a los que me he tenido que enfrentar. De hecho, todos estos retos han supuesto una salida muy importante de la zona de confort y fuente de crecimiento personal.

La participación en este programa ha marcado un punto de inflexión tanto para Declarando como para mi, permitiéndonos hacer proyectos más rigurosos, relevantes y que generan un alto valor añadido y transversal. No solamente se ha construido una herramienta capaz de predecir el flujo de caja y las cuotas a pagar de los clientes, sino que además, se han realizado múltiples proyectos paralelos de alto valor añadido tanto dentro como fuera de la plataforma web.

¹Por ejemplo, esta es la tercera reescritura de este ensayo.

Es importante recalcar que este trabajo está basado en mi experiencia personal, sin intención de generalizar. De hecho, mi experiencia se podría enriquecer contrastándola con la visión de otras personas que han cursado este programa.

Agradecimientos

Quiero agradecer el trabajo de orientación de mis directores de tesis, Salvador Sánchez y Vicente García, al igual que agradezco la confianza de los cofundadores de Declarando, Marta Zaragoza, Vicente Solsona y Juanjo Traver, en emprender este proyecto. Sin su paciencia y guía, el trabajo en el programa de doctorado no hubiera podido salir adelante. Finalmente, quiero agradecer a la Núria Sánchez-Pantoja, agente para Doctorados en Empresas y sectores no académicos por todo el apoyo ofrecido desde su departamento.

Currículum

Luis Palomero (0000-0002-9144-1017) es Ingeniero en Informática por la Universitat Jaume I de Castellón. También ha realizado un master en Bioinformática y Bioestadística en la Universitat Oberta de Catalunya y está actualmente cursando un programa de Doctorado con Mención Industrial en el Departamento de Lenguajes de Computación y Sistemas de la Universitat Jaume I. Más allá de la experiencia académica, Luis ha desarrollado funciones de ingeniero de software en la startup Smadex, analista bioinformático en el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge y científico e ingeniero de datos en Declarando Asesores.

Referencias

Linda Adams. Learning a New Skill is Easier Said Than Done. <https://www.gordontraining.com/free-workplace-articles/learning-a-new-skill-is-easier-said-than-done/>, 2021. [Accessed 04-09-2024].

Bill Aulet. *La disciplina de emprender: 24 pasos para lanzar una startup exitosa*. LID Editorial, 2015.

Kent Beck, Mike Beedle, Arie Van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, et al. *The agile manifesto*, 2001.

- Peter James Bentley, Magnus Gulbrandsen, and Svein Kyvik. The relationship between basic and applied research in universities. *Higher Education*, 70:689–709, 2015.
- Alan Chalmers. *What is this thing called science?* McGraw-Hill Education (UK), 2013.
- Esther De Wit-de Vries, Wilfred A Dolfsma, Henny J van der Windt, and Menno P Gerkema. Knowledge transfer in university–industry research partnerships: a review. *The Journal of Technology Transfer*, 44:1236–1255, 2019.
- Kathleen M Eisenhardt. What is the eisenhardt method, really? *Strategic Organization*, 19(1):147–160, 2021. doi: 10.1177/1476127020982866.
- Escola de Doctorat (UJI). Escola de Doctorat. <https://www.uji.es/centres/escola-doctorat/>, 2024a. [Accessed 22-11-2024].
- Escola de Doctorat (UJI). Doctorat industrial. <https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/industrial/>, 2024b. [Accessed 03-09-2024].
- Denny Gioia. A systematic methodology for doing qualitative research. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 57(1):20–29, 2021. doi: 10.1177/0021886320982715.
- Gobierno de España. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/01/28/99/con>, 2024. [Accessed 22-11-2024].
- Elizabeth Hoeffcker, Kim Wilson, and Kendra Leith. The lean research framework: Principles for human-centered field research. 2015. doi: 10.13140/RG.2.2.23943.04001.
- Saiful Islam and Nina Evans. Key success factors of prince2 project management method in software development project: Ksf of prince2 in sdlc. *International Journal of Engineering Materials and Manufacture*, 5(3): 76–84, Jul. 2020. doi: 10.26776/ijemm.05.03.2020.02. URL <https://www.deerhillpublishing.com/index.php/ijemm/article/view/135>.
- Henrik Kniberg. Making sense of MVP (Minimum Viable Product) - and why I prefer Earliest Testable/Usable/Lovable - Crisp’s Blog — blog.crisp.se. <https://blog.crisp.se/2016/01/25/henrikkniberg/making-sense-of-mvp>, jan 2016. [Accessed 29-07-2024].

- Billy Vaughn Koen. *Definition of the Engineering Method*. American Society for Engineering Education, 1985.
- Alison Kretser, Delia Murphy, Stefano Bertuzzi, Todd Abraham, David B Allison, Kathryn J Boor, Johanna Dwyer, Andrea Grantham, Linda J Harris, Rachelle Hollander, et al. Scientific integrity principles and best practices: recommendations from a scientific integrity consortium. *Science and Engineering Ethics*, 25:327–355, 2019.
- Frank Martela. Managers matter less than we think: how can organizations function without any middle management? *Journal of Organization Design*, 12(1):19–25, 2023.
- Luis Palomero, Vicente García, and José Salvador Sánchez. Optimizing social security contributions for spanish self-employed workers: Combining data preprocessing and ensemble models for accurate revenue estimation. In *ITISE 2024*, page 5. MDPI, 6 2024a. doi: 10.3390/engproc2024068005. URL <https://www.mdpi.com/2673-4591/68/1/5>.
- Luis Palomero, Vicente García, Juanjo Traver, and J. Salvador Sánchez. Improving the calculation of social security contributions for spanish self-employed workers through an adjusted revenue estimate. March 2024b.
- Adam Przybyłek, Marta Albecka, Olga Springer, and Wojciech Kowalski. Game-based sprint retrospectives: multiple action research. *Empirical Software Engineering*, 27(1):1, 2022.
- Eric Ries. *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Currency, 2011.
- Ammon J. Salter and Ben R. Martin. The economic benefits of publicly funded basic research: a critical review. *Research Policy*, 30(3):509–532, 2001. ISSN 0048-7333. doi: [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(00\)00091-3](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(00)00091-3).
- Manuel Valdés. ¿Compensa hacer un doctorado en España? <https://www.universidadsi.es/compensa-hacer-un-doctorado-en-espana/>, 2023. [Accessed 22-08-2024].